

Turli davlatlarda joriy qilingan standart chizma shriftlari ilmiy tahlili**MAXKAMOVA MOHINUR SHEROMON QIZI**

Milliy hunarmandchilik va amaliy san'at fakulteti Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi yo'nalishi sirtqi bo'limi 01/22 guruh talabasi

Annotatsiya: Chizmachilikni har kim bilishi kerak. Chizmalar har qanday ixtisosdagi kishilarning doimiy yo'ldoshidir. Ular texnikadagina emas, balki boshqa sohalarda ham qo'l keladi. Chizmalarga qarab turar joy binolari, to'g'onlar, elektr stantsiyadari, shaxtalar, shosse va temir yo'llar quriladi. Bunday chizmalar injenerlik qurilish chizmalari deb ataladi. Ushbu maqola turli davlatlarda joriy qilingan standart chizma shriftlari ilmiy tahlili haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Standart, turli davlatlar, chizma, uslublar, qo'llanilishi.

Аннотация: Каждый должен уметь рисовать. Рисунки – неизменный спутник людей любой профессии. Они полезны не только в технике, но и в других областях. Жилые дома, плотины, электростанции, шахты, автомобильные и железные дороги строятся по чертежам. Такие чертежи называются инженерно-строительными чертежами. В данной статье проводится научный анализ стандартных чертежных шрифтов, представленных в разных странах.

Ключевые слова: Стандарт, разные страны, рисунок, стили, применение.

Abstract: Everyone should know how to draw. Drawings are a constant companion of people in any profession. They are useful not only in technology, but also in other fields. Residential buildings, dams, power stations, mines, highways

and railways are built according to the drawings. Such drawings are called engineering construction drawings. This article covers the scientific analysis of standard drawing fonts introduced in different countries.

Key words: Standard, different countries, drawing, styles, application.

Chizmalarga qarab poyafzal tayyorlanadi, kiyimlar tikiladi, mebellar yasaladi, shahar va qishloq posyolkalari planlashtiriladi va ko`kalamzorlashtiriladi.

Vrachlarga chizmalar murakkab meditsina texnikasini o`rganishda yordamga keladi. Uchuvchi va dengizchilar kema yo`lini aniqlashda chizmalardan foydalanadilar. Chizma maktab o`quvchilariga fizika, matematika va geografiyani o`tishda kerak bo`ladi. Shu sababli, savodli kishi bo`lib etishish, o`z mehnati bilan Vatanga foyda etkazish uchun chizmachilikni qunt bilan o`rganish kerak.

Chizmachilik va texnika. Inson maktabda, uyda va ko`chada turli asbob va mashinalar qurshovida yashaydi. Bizning zavod va fabrikalarimizda har kuni ko`plab stanoklar, elektrovozlar, samolyotlar, maishiy mashinalar, masalan, Muzlatgichlar, chang yutgich va boshqalar ishlab chiqariladi. Chizmasiz bu mashinalarni yaratish ham, ishlab chiqarish ham mumkin emas. Chizmalar injenerning o`y fikrlarini ishchiga etkazadi. Chizmalarga qarab mashinalarning ayrim qismlari yasaladi, tayyor detallardan murakkab qurilmalar yig`iladi. Shu

sababli, chizmani "texnika tili" deb ataydilar.

Texnikani egallash uchun, yuqori malakali ishchi, qishloq Xo`jalik mexanizatori yoki injener bo`lib etishish uchun chizmalar tayyorlashni, ya'ni chizmalar chizishni bilish va ularni tushunish, yoki chizmachilik tili bilan aytganda, chizmalarni o`qiy olish kerak. Ishchi Chizmani o`qir ekan,

konstruktor o`ylab chiqargan narsani ko`z oldiga keltiradi. Chizmalar zavodlardan zavodlarga, bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga yuborib turiladi. Chizmani o`qishni bilgan har qanday ixtisosdagi kishi chizmani tushunadi va unga qarab eng murakkab mashinaning tuzilishini ham bilib oladi. Faqat injenerlarga emas, balki har bir ishchi ham chizmachilikni bilishi kerak.

Har qanday chizmani chizish uni to`g`ri taxt qilishga bog`liq bo`lganligi sababli, o`qituvchi o`quvchilarni chizmani taxt qilishning ba`zi kvdartliliklari bilan tanishtirishi kerak. Bu tanishtirish oddiy texnik detallar chizmasini bir

proektsiyada bajarish misolida amalga oshiriladi. Jumladan, asosiy chiziq turlari ni chizishni va ularni chizmalarda tatbiq etishni o`rganish, konkret detalda o`lchamlar qo`yishning asosiy qoidalarini ko`rib chiqish va masshtabning qo`llanilishi bilan tanishtirish zarur.

Chizmalar GOST ko`rsatmalariga muvofiq belgilangan tip va qalinlikdagi chiziqlar bilan chizilishini o`qituvchi ta`kidlab o`tishi kerak. Tushuntirish plakat bo`yicha va sinf doskasida grafik ishni bajarish bilan birga olib borilishi kerak.

Plakatdagi tasvirni qisqa tushuntirib analiz qilgandan keyin, o`qituvchi o`quvchilarga oldindan sinf doskasida tasvirlangan texnik detalni chizib olishni taklif etadi. Bunda har bir chizikni chizish xarakteriga qattiq rioya qilinadi yoki o`quv qo`llanmada keltirilgan topshiriqlarning biridan foydalaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Б.Сергеев. “Ўзбекистонда мисгарлик”. Тошкент – 1960.
2. С.А.Булатов. “Ўзбек халқ амалий безак санъати”. Тошкент. ”Мехнат”1991.

3. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Open Access Repository* 9.11 (2022): 88-92.
4. Qosimova, Nilufar. "5 YOSHGACHA BO'LGAN BOLALARNI RASM CHIZISHGA O'RGATISH METODIKASI." *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot* 1.19 (2022): 14-17.
5. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *Scienceweb academic papers collection* (2022).
6. Kasimova, Nilufar Muratjon Kizi. "Representatives of the Kokan School of Coppersmithing, Glorifying the National Craft." *RegiINTERNATIONAL JOURNAL ON ECONOMICS, FINANCE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT* 4.11 (2022): 86-90.
7. Muhammedovich, Sharabayev Ulug'bek. "Problems of Teaching Drawing at School." *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development* 4.1: 35-39.
8. Nilufarkhan, Qosimova, and Abdusattorova Dildorakhan. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE HISTORY OF APPLIED ARTS OF UZBEKISTAN." *E Conference Zone*. 2022.
9. Rahimberdiyev, Abdulaziz, and Nilufar Qosimova. "KANDAKOR USTA, YORQINJON AXMADALIEVNING "IQTIDOR MARKAZI" DAGI FAOLIYATI." *Development of pedagogical technologies in modern sciences* 2.2 (2023): 36-41.
10. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI"." *Conference on Universal Science Research 2023*". Vol. 1. No. 2. 2023.
11. Solijon o'g'li, Q. B. (2023, February). ODDIY QALAMNING "BUYUK ISHLARI". In *Conference on Universal Science Research 2023*" (Vol. 1, No. 2, pp. 159-162).
12. Solijon o'g'li, Qosimov Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.11 (2022): 945-949.
13. Qosimov, B. (2022). CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT. *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*.
14. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." *International Journal of Early Childhood Special Education* (2022).
15. Yo'ldoshevich, Ergashev Madaminjon. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON."
16. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." *International Journal of Formal Education* (2022).
17. DAVRONOVA, NILUFAR. "QADIMGI YEVIROPA ANTIK SANATI." *Наука и технология в современном мире* 2.8 (2023): 53-56.
18. Davronova, Nilufar, and Muslima Tursunova. "ANATOMIK BOSH NAMUNASINING QALAMTASVIRI. EKORSHE (ANTUAN GUDON IJODIY HAYKALI) GIPS BOSHINI TASVIRLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 78-82.
19. Davronova, Nilufar, and Oyshaxon Mo'minjonova. "TIK TURGAN XOLATDAGI INSON QOMATINING MURAKKAB XOLATDAGI TASVIRINI ISHLASH." *Наука и инновация* 1.Maxsus son (2023): 83-87.
20. Davronova, Nilufar. "RANGTASVIR MATERIALLARI VA ISH QUROLLARIDAN NATURADAN ISHLASHDA FOYDALANISH METODIKASI." *Наука и технология в современном мире* 2.11 (2023): 7-12.